

XITOIY TILIDAGI REKLAMA MATNLARINING TARJIMA XUSUSIYATLARI

Bakirova Farangiz

Oriental universiteti,

Filologiya va tillarni o'qitish (xitoy tili) 1 bosqich talabasi

Ilmiy rahbar:

Abdullayeva Malika Baxtiyorovna

Oriental universiteti Tillar- 2 kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola reklama matnlarining tarjimasida e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar, reklama matni tarjimasida boshqa matn tarjimalari o'rtasidagi tafovutlar, reklama matnlarining tarjimasida til ifoda vositalarining berilishi kabi masalalarga bag'ishlangan. Natija va xulosalar reklama matnlarining tarjima qilish jarayonidagi tajribalar va reklama matnning turlariga ko'ra tasnifiy tavsiflaridan olingan.

Kalit so'zlar: *matn, reklama, axborot, adabiy til, slogan, vizual, kopireyter.*

Abstract. This article is devoted to such issues as the aspects that should be paid attention to in the translation of advertising texts, the characteristics of the translation of advertising texts that differ from other text translations, and the provision of language means of expression in the translation of advertising texts. The results and conclusions were obtained from the experiences in the process of translation of advertising texts and classification descriptions according to the types of advertising texts.

Keywords: *text, advertisement, information, literary language, slogan, visual, copywriter.*

Аннотация. Данная статья посвящена таким вопросам, как аспекты, на которые следует обратить внимание при переводе рекламных текстов, особенности перевода рекламных текстов, которые отличаются от других текстовых переводов, а также обеспечение языковых средств выразительности при переводе рекламных текстов. Результаты и выводы были получены на основе опыта в процессе перевода рекламных текстов и классификационных описаний в соответствии с типами рекламных текстов.

Ключевые слова: *текст, реклама, информация, литературный язык, slogan, визуал, копирайтер.*

KIRISH. Har qanday reklama axborot matnini tinglovchiga yetkazish uchun xizmat qiluvchi vosita sanaladi. Reklama – zamonamizning ijtimoiy-madaniy hodisasidir: har bir o'quvchi yoki tomoshabin bitta reklamaga o'z dunyoqarashi va tushunchasi, individual qabul qilishidan kelib chiqib turlicha qaraydi [Ismatullayeva 2022:67]. Reklamaning birlamchi va asosiy elementi bu tildir. Reklamalar matni ko'cha tilining boshqa turlari (peshlavha, shior, afishalar) matnlariga nisbatan o'ziga xos bir qator xususiyatlarga ega.

Ma'lumki, har qanday matndan anglashilayotgan fikrlar undagi til birliklari orqali ifodalanadi. Matnning o'ziga xos xususiyati undagi til birliklarining o'zaro bog'liqligi, mosligi va yaxlitligidir. Semiotikada matn tushunchasi ostida kommunikatsiyaning har qanday shakli, ya'ni

ma'no anglashishi tushuniladi. Matnni to'g'ri qabul qilishni ta'minlovchi vosita faqat til birliklari va ularning o'zaro birikuvi emas, uni tushunish va kommunikativ fon hamdir.

Ko'cha reklama matnlari tuzilishiga ko'ra alohida ahamiyatga ega. Ularda aks etuvchi yozuvlar, rasmlar, shartli belgilar, simvollar reklama matni semantikasiga bog'liq bo'ladi. Lekin dunyoning mashhur kopireyterlaridan biri (reklama matni yaratuvchi) D.Ogilvi "Тайны рекламного двора" nomli o'quv qo'llanmasida reklama uchun grammatikaning ahamiyati yo'q, deb hisoblasa-da, ammo biz bu xulosalarni inkor qilgan holda quyida fikrimizni dalillab beramiz. [Огилви Д. 2009:145].

Tilning ifodali vositalari reklama qilinayotgan mahsulotning muhim qirralarini ochishda zaruriy vosita hisoblanadi. Masalan, vizual (ko'ruv) reklama matnlarida lingvistik vosita sifatida, asosan, yuqori emotsional - ekspressivlikka ega bo'lgan sifat turkumiga oid so'zlar qo'llaniladi. Chunki reklama qilinayotgan xizmatlar, tovarlarning o'ziga xos xususiyatlarini, afzalliklarini alohida ta'kidlab o'tish kerakki, vizual reklamalar turiga kiruvchi ko'cha reklama tilining muhim va jonli bo'lishi hamda ta'sirchan shaklda o'quvchiga yetkazilishi uchun uning matni mazmunli, siqiq shaklda va tasviriy san'at bilan omuxta bo'lishi, ya'ni reklamalarda til birliklari va tasviriy san'at uyg'unligi ta'minlanishi kerak. Vizual reklamalarni til birliklarining qo'llanish yoki qo'llanmasligiga ko'ra shartli ravishda lingvistik matnli va lingvistik matnsiz reklamalarga bo'lish mumkin. Lingvistik matnli reklamalar lingvistik matnsiz reklamalarga qaraganda ko'proq axborot tashiydi. Lingvistik matnli reklamalarda ko'zlangan maqsadga erishish reklama mazmunini ifodalovchi asosiy so'zlarning tanlanishiga, ularning qisqaligiga, yozilish shakli, rangi va boshqa xususiyatlariga ham bog'liq. [Фарби Э.Д. 2004:123].

Lingvistik matnsiz reklamalarda til birliklari deyarli qo'llanmaydi. Bunday reklamalarning asosini turli ramzlar, rasmlar va nolingvistik vositalar tashkil etadi.

Axborot berish uchun xizmat qiluvchi lingvistik va nolingvistik vositalarning barchasi reklama matnini hosil qiladi. Ya'ni, adresatga ma'lum bir narsa, jarayon haqida axborot berishga xizmat qiluvchi barcha vositalar matnning ajralmas qismi hisoblanadi. Ammo matnsiz reklamalarda adresat mahsulot haqida qisman xabardor bo'lmasa, reklamada nima namoyish qilinayotganini anglamay qolish mumkin.

Reklama shiorlarini tarjima qilishda e'tiborga muhtoj bo'lgan masalalar Skopos nazariyasiga ko'ra, tarjimaning ishonchliligi jarayoni va tarjima tomonidan qabul qilingan strategiya tarjimaning maqsadi va qabul qiluvchi guruhni hisobga olishi, shuningdek, o'qilishi va qabul qilinadigan protseduralarni hisobga olishi kerak. "Tarjima" shior harakatga chaqiruvchi hujjat bo'lib xizmat qiladi va Nyumarkning so'zlariga ko'ra, ushbu madaniyatning o'zagi o'quvchidir, chunki uslub o'quvchini harakat qilish, o'ylash yoki maqsadiga javob beradigan his-tuyg'ularni yaratish uchun mo'ljallangan. Shu sababli, reklama tarjimasi "Ijtimoiy manfaatlar va auditoriyani qabul qilish va javob berishga qaratilgan bo'lishi kerak. Har qanday vosita bilan reklama tarjimasining yakuniy maqsadi shu maqsad bo'lishi kerak". Masalan, xitoylik tarjimon Liao Chi Yi tarjimada uchta tamoyilga amal qilish kerak, ya'ni: birinchi navbatda, "samaradorlik", "maqsadli til madaniyatiga muvofiqlik tamoyill", "reklama standartlari va maqsadning xususiyatlariga muvofiqlik printsiplari" deb hisoblaydi. Tijorat reklamalarini tarjima qilishning ikkita prinsipi va to'rtta standarti, ya'ni transkreatsiya prinsipi va funktsionallik prinsipi, "targ'ibot kuchi", "ijodkorlik", "go'zallik" va "madaniyat" to'rtta standarti mavjudligi taklif etiladi. Boshqa

tomondan, Yang Chi Yi va Bao Tong Fa, reklama shiorlarining tarjimasi “chiziqdan voz kechish va tozalikni izlash”, “tomoshabinlarga ko‘ra o‘zgartirish” va “madaniy ma‘lumotlarni uzatish” kerak deb hisoblaydi. Birgalikda biz reklama shiorini tarjima qilish tamoyillarini “qisqa va kreativ”, “mashhur va go‘zal” va “tomoshabinning madaniy o‘ziga xosligi” deb umumlashtiramiz. Reklamani tarjima qilishda ushbu tamoyillarga amal qilinsa, reklama effektlari ham shunday bo‘lishi mumkin. Reklama auditoriyasining qabul qilinishini hisobga olgan holda reklama maqsadi quyidagicha:

Birinchidan, ixcham va ijodiydir. Umuman olganda, tarjima, avvalo, asl matnga sodiq bo‘lishi kerak. Biroq, turli uslublar, sodiq protseduralar bir xil emas. Masalan, huquqiy uslub va fan-texnika uslubining sadoqatligi yuqoriroq bo‘lishi kerak, adabiy asarlar va publitsistik materiallarning sodiqligi biroz pastroq bo‘lishi mumkin, ayniqsa, shakl jihatidan yanada moslashuvchan bo‘lishi kerak. Chunki ikkinchisidan asosiy maqsad tarjima o‘quvchilarida go‘zallik tuyg‘usini egallashi, shu orqali o‘quvchilarni o‘ziga jalb etishi kerak. Reklama shiori odatiy targ‘ibot uslubi bo‘lib, uning asosiy maqsadi reklama qilinayotgan mahsulotni iloji boricha ko‘proq targ‘ib qilishdir va faqat ijodiy uslub hayratlanarli darajada muvaffaqiyatli bo‘lishi, tomoshabinlar e‘tiborini jalb qilishi, tomoshabinlarning iste‘mol psixologiyasini hayratda qoldirishi va tomoshabinning iste‘mol uslubini rag‘batlantirishi mumkin. Shuning uchun ham reklama tarjimasida “sodiqlik” talabi unchalik yuqori emas. Ko‘p hollarda tarjimon asosiy ma‘no muvofiqligidan tashqari o‘z ijodidan bemalol foydalanishi, uni moslashuvchan boshqarishi, lingvistik va madaniyatga to‘liq moslashishi mumkin. Ijodiy tarjimalar yaratish bilan birga, tarjimaning qisqaligiga ham e‘tibor qaratish lozim, chunki qisqalik keyingi o‘qishni bir qarashda aniq qilib, mahsulot va xizmatni yaxshiroq tushunish va eslab qolish imkonini beradi.

Ikkinchidan, reklama tarjimalari iste‘molchilarga qaratilganligi sababli, iste‘molchilarning ta‘lim darajasini hisobga olish kerak. Zero, reklama auditoriyasiga nafaqat bilimli, balki bilimi past odamlar ham kiradi. Iste‘molchilarning ushbu qismiga g‘amxo‘rlik qilish uchun reklama tarjimalari iloji boricha tushunarli bo‘lishi kerak, ammo “tushunish oson” degani “yopishqoq” degani emas. Shuningdek, estetikaga e‘tibor qaratish kerak, shunda o‘quvchilar reklamani eslab qolishlari mumkin. Chiroyli zavq so‘zlarini olish, shu bilan reklama qilingan mahsulotni eslab qolish kerak. Binobarin, u korxonalariga o‘z brend imidjini yaratish, saqlash va mustahkamlashga yordam beradi.

Uchinchidan, tomoshabinlar til madaniyat tashuvchisi ekanligini madaniy tan oladilar va reklama shiorlari maxsus til shakli sifatida til ortidagi madaniyatni aks ettiradi. Turli etnik guruhlarining o‘ziga xos xususiyatlari, turli xil madaniy kelib chiqishi, siyosiy qarashlari, diniy e‘tiqodlari, milliy tamoyillari, an‘anaviy urf-odatlar va boshqalar mavjud. [Медведева Е.В. 2003:27]

XULOSA. Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, reklamanning maqsadi mahsulot sotishga erishishdir. Biz reklama matnlarini tarjima qilishda manba til madaniyati va maqsadli til madaniyati o‘rtasidagi ziddiyatni hisobga olishimiz kerak. Agar madaniyatlararo masalalar bilan shug‘ullanmasak, tarjimada muammo maqsadli til madaniyatida esa reklama muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Shu sababli, reklama matnlarini tarjima qilishda auditoriyaning madaniy tan olinishiga e‘tibor qaratishimiz kerak deyish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ismatullayeva N. Media matnlari tarjimasi (o‘quv qo‘llanma). –Toshkent: TDSHU, 2022. – 126 b.
2. Огилви Д. Тайны рекламного двора. 2009. – 145 с. www.koob.ru.
3. Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу. СПб., 2004. –123 с.
4. Стилистика и литературное редактирование. Под ред. проф. Максимова В.И. – Москва, 2004. – 158 с.
5. Медведева Е.В. Рекламная пропаганда, или “почем опиум для народа”//Вестник МГУ. Сер.19. №1. 2003. – 27 с.
6. <https://wenku.baidu.com/>